

INSULT BILAN HASTALANGAN BEMORLARDA REABILITATSIYA JARAYONINI TASHKIL ETISHNING PSIXOSOTSIAL OMILLARI

Mahkamova L.M.¹

¹ O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi katta o'qituvchisi

Emails: laylowa0597@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19359448>

Abstract

Maqola insult xastaligi bilan og'irigan bemorlarda shaxs rehabilitatsiyasining psixosotsial omillariga bag'ishlangan. Insult nafaqat jismoniy, balki psixologik va ijtimoiy sohalarda ham og'ir buzilishlarga olib keladi. Ushbu ishda bemorning motivatsiyasi, emotsional barqarorligi, o'zini anglash darajasi hamda oila va jamiyat tomonidan beriladigan ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning rehabilitatsiya jarayonidagi roli tahlil qilingan. Bundan tashqari psixosotsial omillarning bemorning tiklanish jarayoni, ijtimoiy faollikni tiklash va hayot sifatini oshirishdagi ahamiyatini yoritilgan.

Keywords: insult, rehabilitatsiya, psixosotsial omillar.

Insult — miya qon aylanishining o'tkir buzilishi bilan kechadigan og'ir nevrologik kasallik bo'lib, u nafaqat jismoniy, balki psixologik va ijtimoiy sohalarda ham chuqur o'zgarishlarga olib keladi. Insultdan keyingi davrda bemorda harakat, nutq, kognitiv faoliyat va emotsional holat buzilishlari kuzatilishi mumkin. Shu sababli rehabilitatsiya jarayoni faqat tibbiy muolajalar bilan cheklanmay, shaxsning psixologik tiklanishi va ijtimoiy moslashuvini ham qamrab olishi zarur.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti olib borgan tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda dunyo aholisining kasallanish darajasiga ko'ra insult kasalligi uchinchi o'rinda turadi va insult kasalligini boshidan o'tkazgan bemorlarning 30% kasbiy layoqatga ega yoshdagi insonlardir (erkak va ayollar nisbati 3:1).

Insult hastaligi natijasida nutq buzilishlari vujudga kelgan bemorlarda kasallikdan keyingi davrda nafaqat sotsial balki mikrosotsial muxitga moslashuv jarayonida birmuncha qiyinchiliklar vujudga keladi. Amerikalik olimlar tomonidan o'tkazilgan bir necha yillik tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki insult bilan xastalangan bemorlarning 1/10 qismida xastalikdan keyingi davrda emotsional labillik holati yaqqol namoyon bo'lar ekan. Xususan kasallikdan keyingi davrda bemorlarda yig'loqilik, kelajakka nisbatan umidning yo'qolishi, yaqin oila a'zolari bilan kelishmovchilik holati shular jumlasidandir.

Zamonaviy biopsixosotsial yondashuv asoschisi bo'lgan Dj. Endgel ta'kidlaganidek, kasallikni bemor tomonidan tushunish va davolashda biologik omillar bilan bir qatorda psixologik va ijtimoiy omillar ham muhim ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan, insultdan keyingi rehabilitatsiyada bemorning ruhiy holatini barqarorlashtirish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish hamda faol hayotiy pozitsiyasini shakllantirish alohida e'tibor talab etadi. Insult xastaligidan keyingi davrda rehabilitatsiya jarayonini tashkil etish umumbiologik va psixosotsial muammo bo'lib biopsixosotsial jixatdan yondashuvni talab etadi. Nutq buzilishlari natijasida kasallikdan keyingi davrda bemorlarda kommunikativ qobiliyatning cheklanishi ularning kasallikdan avvalgi hayot tarziga qaytishga to'sqinlik qiladi. Shu asnoda bemorda o'z nutqidan xijolat bo'lish va buning natijasida sotsial jihatdan deprevatsiya holati vujudga keladi. Nutq buzilishlari mavjud bemorlarda buzilishlarga sabab bo'layotgan neyropsixologik omillarni bartaraf etish bilangina cheklanib qolmasdan unga ta'sir etuvchi sotsial faktorlarni o'rganish rehabilitatsiya jarayonini samaradorligini oshirib beradi. Tadqiqotchilar tomonidan bemorlarda rehabilitatsiya jarayonining natijalarini baholash barobarida bemorlarda kasallikdan keyingi davrdagi hayot sifatini baholash muxim ahamiyat kasb etadi. Buning sababi bemorlarda kasallik natijasida vujudga kelgan buzilishlarning uning avvalgi hayot tarziga qaytishiga ta'siri katta ekanligidadur. Hayot sifati tushunchasi o'zida bemor kundalik faoliyatining ob'ektiv va subektiv tomonlarini aks ettiradi. Kansas universitetining psixologiya fanlari bo'yicha professori Michael S. Vitevitch insult va bosh miyaning turli xildagi travmalarida keyin kelib chiquvchi afaziyalarda nutqni korreksiya qilishga matematik va informatsion texnologiyalar nuqtai nazaridan qarashni ilgari surgan. U kognitiv psixolog sifatida bir necha yillar davomida insonlardagi individual lug'at zahirasi, so'zlarni yod olish jarayoni va xotiradan chiqarish jarayonini o'rgangan bo'lib, agarda inson xotirasida so'zlar alifbo

tarzida saqlansa soʻzlar tuzilishi butunlay boshqacha tarzda takomillashgan boʻlishi va xotiradan chiqarish jarayoni maʼlum bir tovushlar maʼnolar va tovushlar kombinatsiyasi va soʻzlar ahamiyatining asotsiatsiyasi natijasida sodir boʻlishi mumkin degan xulosaga keladi. Nutq karreksiya jarayoni samaradorligiga tashqi faktorlarning taʼsiri haqida AQSh va Yaponiyalik olimlar tomonidan bir necha yillar davomida ilmiy izlanishlar olib borilgan boʻlib uning natijasida insonning emotsional holati na nutq jarayoni bevosita bogʻliq ekanligi aniqlangan.

E.N.Kris insultdan keyingi asorat sifatida yuzaga keluvchi afaziyalar borasida bir necha yillik tadqiqotlari natijasida bemorlarda nutq tiklanish jarayoni samaradorligida emotsional holat yetakchi roʻl oʻynashini eʼtirof etgan.

Bu borada yaponiyalik olimlar oʻtkazgan tadqiqotlar natijasida afaziyalarda nutqni karreksiya qilish jarayonida serotonin garmoni muhim ahamiyatga ega ekanligini aniqlaganlar. Ular tadqiqot olib borgan bemorlarda serotonin garmonini oshiruvchi preparatlar qoʻllash natijasida ularda nutq tiklanish jarayoni samaradorligi oshgani va bundan bemorlar qolgan bemorlarga nisbatan karreksiya kursini ertaroq tamomlagan ekanliklari aniqlangan.

Turli xildagi afaziyalarda nutq buzilishlarini karreksiya qilish boʻyicha olimlar tomonidan nafaqat anʼanaviy metodlar boʻyicha balki noanʼanaviy yoʻnalishlar doirasida ham tadqiqotlar olib borilgan. Hususan, P.Muller va uning hamkasblari tomonidan bosh miya falajligida qoʻllaniluvchi majbur qilish metodi xronik afaziyaga chalingan bemorlarda qoʻllanilgan. Bemorlarga asosiy vazifa sifatida suhbat davomida mimika va qoʻl harakatlaridan foydalanish cheklab qoʻyilgan. Oʻtkazilgan tadqiqotlar anaʼnaviy metodlarga nisbatan birmuncha samarali natija koʻrsatgan.

Bemorni oyoqqa turib ketishida yaqin odamlarining parvarishi eng muhim ahamiyatga ega. Agar bemor sogʻaya boshlasa, asta sekinlik koʻp jismoniy va aqliy imkoniyatlari oʻziga qaytadi.

References

- [1] Бурлакова М.К Роль левшества в восстановлении речевых функций у больных с афазией.Л.2007
- [2] Yu.Beyn.E.S Реабилитация больных с афазией, возникшей вследствие мозгового инсульта.М.2009
- [3] Анохин П.К. Функциональная система // Ежегодник ВМЭ. — М., 2008.
- [4] Ахутина Т.В. Нейролингвистический анализ динамической афазии. — М.: МГУ, 2005.-143 с.